

VAN DE REDACTIE

In 1965 deden wij u weten dat Prof. A. B. Frielink zich bereid had verklaard om tot de redactie toe te treden. Hij heeft sedertdien deel uitgemaakt van de redactie.

Wij wensen hem gaarne geluk met zijn eredoctoraat en zijn blij u de navolgende bijdrage van de erepromotor, Prof. Drs. J. W. Schoonderbeek, te mogen voorleggen.

Frielink Eredoctor

Op 20 oktober 1980 werd door de Vrije Universiteit te Amsterdam aan Prof. A. B. Frielink de titel van Doctor in de Economische Wetenschappen Honoris Causa toegekend. Tijdens de promotieplechtigheid werden de overwegingen, die aan de toekenning van dit eredoctoraat ten grondslag liggen, als volgt samengevat:

„Reeds tijdens de beroepsopleiding tot accountant werd uw belangstelling voor de theoretische grondslagen van de administratieve inrichtingsleer zodanig gestimuleerd, dat daaruit een belangrijke publicatie voortvloeide. Vervolgens heeft uw wetenschappelijke analyse van de problemen van de administratieve organisatie tot verscheidene waardevolle bijdragen aan de literatuur geleid.

In een vroeg stadium van de ontwikkeling van de techniek van de automatische informatieverwerking doordacht u de betekenis daarvan voor de vakgebieden van de administratieve organisatie en de informatica. Ook het vraagstuk van de privacybescherming had daarbij uw aandacht. Verder hebt u vele bijdragen geleverd zowel aan het doordenken van de grondslagen van het accountantsberoep als aan de analyse van de techniek van het accountantsonderzoek. Met een open oog voor de maatschappelijke betekenis van het accountantsberoep gaf u leiding aan de vernieuwing van de gedrags- en beroepsregels voor registeraccountants.”

In het verlenen van dit eredoctoraat mag een erkenning worden gezien van de uitnemende wetenschappelijke verdiensten van Frielink op de gebieden van de accountancy. Reeds in zijn eerste publicatie, opgenomen in het M.A.B. van mei 1947, pleit hij voor theorievorming op het gebied van de administratieve inrichtingsleer.

Hij beperkt zich niet tot een pleidooi voor een zodanige theorie, maar hij doet tevens een poging om voor die theorie een basis te leggen. Thans kan worden vastgesteld dat deze poging geslaagd is en dat daarvan een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur op het gebied van de administratieve organisatie is uitgegaan.

Frielink heeft veel in het M.A.B. gepubliceerd. Een telling levert niet minder dan 37 bijdragen op. Tot de belangrijkste daarvan zijn, behalve het reeds genoemde artikel, te rekenen:

- Dynamisering van de accountantscontrole (M.A.B., febr. 1962)
- Steekproeven in de accountantscontrole. Een casus (M.A.B., mei 1962)
- Steekproeven in de accountantscontrole. Een tweede casus (te zamen met H.B. de Mare, M.A.B., juli 1966)
- The adaptation of auditing to new techniques (M.A.B., jan./febr. 1962)
- Over begrippen en termen (M.A.B., mei 1971)

Behalve in het M.A.B. zijn ook elders vele publicaties van Frielink's hand verschenen. Zijn gehele wetenschappelijke werk getuigt van een scherp analytisch vermogen, van een heldere, logische denktrant en van een grote bekwaamheid om de uitkomsten van zijn analyse in een overzichtelijk, samenhangend betoog te verwoorden.

Frielink's eerste publicatie (M.A.B., mei 1947) verscheen alvorens hij het accountantsdiploma had verworven (1948). Het is opmerkelijk dat op dezelfde M.A.B.-bladzijde, waarop dit artikel aanvangt, Limperg wordt gelukgewenst met het hem door de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, toegekende eredoctoraat. Nog opmerkelijker is het dat ook Limperg zijn eerste publicaties in het als voorloper van het M.A.B. te beschouwen blad „Accountancy” deed opnemen in 1903 en 1904 alvorens hij het accountantsdiploma (eind 1904) verwierf.

Zoals in 1947 het eredoctoraat van Limperg in brede kring voldoening wekte, zo zal ook thans van het eredoctoraat van Frielink door velen met instemming kennis zijn genomen.